

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

UMA REVISÃO EXPLORATÓRIA COMPARATIVA DE FRAMEWORKS FRONTEND: REACT, ANGULAR E VUE

UNA REVISIÓN EXPLORATORIA COMPARATIVA DE FRAMEWORKS FRONTEND: REACT, ANGULAR Y VUE

AN EXPLORATORY COMPARATIVE REVIEW OF FRONTEND FRAMEWORKS: REACT, ANGULAR AND VUE

DOI: [10.5281/zenodo.19142404](https://doi.org/10.5281/zenodo.19142404)

Emerson Leandro da Silva Silva¹
Arleson João Serrão Carvalho²
Lucas Victor Menezes Pereira³
Diogo Lucas da Silva Ferreira⁴
Jobson Junior Raiol de Oliveira⁵
Edinaldo Cunha da Silva⁶
Elias Ramos Quaresma⁷

1 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: emersonleandrodss@gmail.com

2 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: arlesonc85@gmail.com

3 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: lucasvictormenezes0@gmail.com

4 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: diogolucas3@gmail.com

5 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: jobson13j@gmail.com

6 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: edcunha01silva@gmail.com

7 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: eliasramos.educ@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Matheus Milhorne de Lima⁸
Felipe Menezes de Abreu⁹
Ruan Diego Brito de Oliveira¹⁰
Francisco de Paula Cunha¹¹
Odirlei Soares de Mesquita¹²

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão exploratória comparativa dos frameworks frontend React, Angular e Vue, com base na literatura científica recente. O estudo teve como objetivo identificar características, tendências e critérios que influenciam a adoção dessas tecnologias no desenvolvimento web moderno. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizada a partir de publicações indexadas em bases científicas no período de 2020 a 2025. A análise considerou aspectos como desempenho, arquitetura, curva de aprendizado, escalabilidade e comunidade. Os resultados indicam crescimento no interesse acadêmico pelo tema e mostram que os estudos concentram-se principalmente em desempenho, experiência do usuário e organização arquitetural das aplicações. A comparação evidencia que o React se destaca pela flexibilidade e ampla adoção, o Angular pela robustez e estrutura padronizada, e o Vue pela simplicidade e facilidade de uso. Conclui-se que não há um framework universalmente superior, sendo sua escolha dependente do contexto do projeto e das necessidades da equipe de desenvolvimento.

Palavras-chave: frameworks frontend; React; Angular; Vue; desenvolvimento web.

RESUMEN

Este artículo presenta una revisión exploratoria comparativa de los frameworks frontend React, Angular y Vue, con base en la literatura científica reciente. El estudio tuvo como objetivo identificar características, tendencias y criterios que

8 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: matheuslima27092004@gmail.com

9 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: felipemeab@gmail.com

10 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: diegoruanoliveira.brito@gmail.com

11 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: engenhariadesoftware2471@gmail.com

12 Graduando em Engenharia de Software - Universidade do Estado do Pará (UEPA). Email: odirleimesquita@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

influyen en la adopción de estas tecnologías en el desarrollo web moderno. Se trata de una investigación bibliográfica, de carácter descriptivo y exploratorio, con enfoque cualitativo y cuantitativo, realizada a partir de publicaciones indexadas en bases de datos científicas entre 2020 y 2025. El análisis consideró aspectos como rendimiento, arquitectura, curva de aprendizaje, escalabilidad y comunidad. Los resultados indican un crecimiento del interés académico en el tema y muestran que los estudios se concentran principalmente en el rendimiento, la experiencia del usuario y la organización arquitectónica de las aplicaciones. La comparación evidencia que React se destaca por su flexibilidad y amplia adopción, Angular por su robustez y estructura estandarizada, y Vue por su simplicidad y facilidad de uso. Se concluye que no existe un framework universalmente superior, ya que su elección depende del contexto del proyecto y de las necesidades del equipo de desarrollo.

Palabras clave: frameworks frontend; React; Angular; Vue; desarrollo web.

ABSTRACT

This article presents an exploratory comparative review of the frontend frameworks React, Angular, and Vue, based on recent scientific literature. The study aimed to identify characteristics, trends, and criteria that influence the adoption of these technologies in modern web development. It is a bibliographic, descriptive, and exploratory study with a qualitative and quantitative approach, based on publications indexed in scientific databases between 2020 and 2025. The analysis considered aspects such as performance, architecture, learning curve, scalability, and community support. The results indicate growing academic interest in the topic and show that studies mainly focus on performance, user experience, and architectural organization of applications. The comparison shows that React stands out for its flexibility and wide adoption, Angular for its robustness and standardized structure, and Vue for its simplicity and ease of use. It is concluded that there is no universally superior framework, since its selection depends on the project context and the needs of the development team.

Keywords: frontend frameworks; React; Angular; Vue; web development.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de aplicações web tem evoluído de forma significativa nas últimas décadas, impulsionado pelo avanço das tecnologias digitais e pela crescente demanda por sistemas mais dinâmicos, interativos e centrados no usuário. Inicialmente composto por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

páginas estáticas e com baixa interatividade, o ambiente web passou a incorporar recursos mais sofisticados, possibilitando a construção de aplicações complexas, com comportamentos semelhantes aos de softwares tradicionais (Ferreira; Zuchi, 2018; Sekhar Emmanni, 2023).

Nesse contexto, o frontend, responsável pela interface e pela interação com o usuário, passou a desempenhar um papel central no sucesso das aplicações modernas, uma vez que está diretamente relacionado à experiência do usuário e à usabilidade dos sistemas (Sekhar Emmanni, 2023). Com o aumento da complexidade dessas interfaces, tornou-se necessária a adoção de abordagens que favorecessem maior organização, reutilização de código e eficiência no desenvolvimento. Dessa necessidade emergem os frameworks frontend, que oferecem estruturas padronizadas, componentes reutilizáveis e ferramentas que auxiliam no gerenciamento do estado das aplicações e na construção de interfaces mais organizadas e escaláveis (Karić; Durmić, 2024). Além disso, esses frameworks contribuem significativamente para o aumento da produtividade dos desenvolvedores, para a manutenção do código e para a escalabilidade dos sistemas, sendo amplamente adotados tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho (Paananen, 2024).

Entre as diversas opções disponíveis, destacam-se React, Angular e Vue.js, que figuram entre as tecnologias mais populares no desenvolvimento frontend contemporâneo (Karić; Durmić, 2024). Cada uma dessas ferramentas apresenta características próprias, diferenciando-se principalmente em relação à arquitetura, à forma de manipulação do estado, à organização do código e ao nível de abstração oferecido ao desenvolvedor (Sekhar Emmanni, 2023). Enquanto o React se destaca pela flexibilidade e abordagem baseada em componentes, o Angular oferece uma estrutura mais completa e opinativa, e o Vue combina

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

características de ambos, priorizando simplicidade e facilidade de integração (Rehman, 2024; Sekhar Emmanni, 2023). Entretanto, a escolha de um framework frontend não é uma tarefa simples, uma vez que envolve a análise de múltiplos fatores, como desempenho, curva de aprendizado, suporte da comunidade, facilidade de manutenção e adequação ao tipo de projeto (Karić; Durmić, 2024). Além disso, a constante evolução dessas tecnologias, marcada por atualizações frequentes e pelo surgimento de novas ferramentas, exige que desenvolvedores e pesquisadores acompanhem continuamente as tendências e evidências disponíveis na literatura (Paananen, 2024).

Diante desse cenário, torna-se relevante a realização de estudos que não apenas descrevam essas tecnologias, mas que também promovam análises comparativas fundamentadas em evidências empíricas, permitindo uma compreensão mais aprofundada de suas características, vantagens e limitações (Bogusz; Ciszewski; Pańczyk, 2024). A partir de revisões da literatura, é possível identificar padrões de uso, tendências tecnológicas e critérios relevantes que auxiliam na tomada de decisão quanto à escolha do framework mais adequado (Goyal; Kumar, 2025).

Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão exploratória comparativa dos frameworks frontend React, Angular e Vue, analisando suas características, aplicações e desempenho com base na produção científica recente. Adicionalmente, busca-se identificar tendências na literatura por meio de uma análise quantitativa, considerando a evolução das publicações ao longo do tempo e a frequência de palavras-chave, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do tema e para o suporte à tomada de decisão em diferentes contextos de desenvolvimento.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Antes de abordar de forma específica os frameworks frontend e suas características, é fundamental compreender os conceitos que sustentam o desenvolvimento web moderno. A evolução das aplicações web, aliada ao aumento da complexidade das interfaces, levou ao surgimento de novas abordagens, ferramentas e paradigmas que transformaram a forma como sistemas são projetados e implementados (Paananen, 2024; Sekhar Emmanni, 2023). Nesse contexto, esta seção apresenta os principais conceitos relacionados aos frameworks frontend, sua evolução histórica e os fundamentos técnicos que orientam sua utilização. Esses elementos são essenciais para embasar a análise comparativa proposta neste estudo.

2.1 FRAMEWORKS FRONTEND

Os frameworks frontend podem ser definidos como estruturas tecnológicas compostas por ferramentas, padrões e boas práticas que auxiliam no desenvolvimento da interface de aplicações web. Essas ferramentas fornecem uma base estruturada que permite organizar o código, aumentar a produtividade e facilitar a construção de interfaces complexas (Karić; Durmić, 2024).

No modelo tradicional de desenvolvimento web, grande parte da lógica da interface era implementada manualmente, resultando em códigos extensos, de difícil manutenção e com baixa reutilização. Com a introdução dos frameworks, passou-se a adotar uma abordagem modular, baseada na divisão da aplicação em componentes reutilizáveis e independentes, o que representa um avanço significativo na organização e manutenção dos sistemas (Sekhar Emmanni, 2023). Além disso, os

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

frameworks frontend contribuem para a padronização do desenvolvimento, estabelecendo convenções que facilitam a colaboração entre equipes e garantem maior consistência no código. Essa padronização torna-se especialmente relevante em projetos de grande escala, nos quais múltiplos desenvolvedores atuam simultaneamente (Rehman, 2024).

Outro aspecto importante está relacionado à experiência do usuário. Ao possibilitar a criação de interfaces mais dinâmicas, responsivas e interativas, os frameworks permitem o desenvolvimento de aplicações mais fluidas e eficientes, atendendo às expectativas atuais dos usuários por sistemas rápidos e intuitivos (Putra et al., 2025).

Dessa forma, os frameworks frontend desempenham um papel essencial no desenvolvimento web contemporâneo, não apenas simplificando o processo de desenvolvimento, mas também ampliando as possibilidades de criação de aplicações modernas e escaláveis.

2.2 EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO WEB

A evolução do desenvolvimento web está diretamente relacionada ao avanço tecnológico e às mudanças nas demandas dos usuários. Inicialmente, as aplicações web eram compostas por páginas estáticas, com conteúdo fixo e baixa interatividade, o que limitava significativamente a experiência do usuário (Ferreira; Zuchi, 2018).

Com o avanço das tecnologias server-side, surgiram as páginas dinâmicas, permitindo a geração de conteúdo em tempo real a partir de interações do usuário. Apesar dessa evolução, ainda havia limitações relacionadas à fluidez da navegação, uma vez que a maioria das ações exigia o recarregamento completo da página (Skrzypiec; Plechawska-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Wojcik, 2023). Posteriormente, o desenvolvimento web passou a incorporar tecnologias voltadas ao processamento no lado do cliente, possibilitando maior interatividade. Nesse cenário, destacam-se as Single Page Applications (SPAs), que permitem a atualização parcial do conteúdo sem a necessidade de recarregamento completo da página, proporcionando uma experiência mais rápida e contínua (Sekhar Emmanni, 2023).

Figura 1 ilustra, de forma simplificada, o funcionamento de uma aplicação do tipo SPA, evidenciando a interação entre cliente, servidor e atualização dinâmica da interface.

Figura 1 - Estrutura simplificada de uma Single Page Application (SPA)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A estrutura apresentada demonstra que, nas aplicações SPA, a maior parte do processamento ocorre no lado do cliente, reduzindo a necessidade de recarregamento completo da página. Esse modelo permite maior fluidez na navegação e melhor experiência do usuário, sendo amplamente utilizado em conjunto com frameworks frontend modernos, como React, Angular e Vue.

Esse modelo representa uma mudança significativa na arquitetura das aplicações, transferindo parte do processamento para o cliente e reduzindo a dependência de requisições constantes ao servidor. Como resultado, as aplicações tornam-se mais responsivas e semelhantes a softwares tradicionais (Skrzypiec; Plechawska-Wojcik, 2023).

Com o aumento da complexidade das SPAs, surgiu a necessidade de ferramentas que auxiliassem na organização do código e no gerenciamento do estado das aplicações. Nesse contexto, os frameworks frontend modernos passaram a oferecer soluções estruturadas para lidar com desafios como escalabilidade, desempenho e manutenção (Karić; Durmić, 2024). Assim, a evolução do desenvolvimento web evidencia uma transição de aplicações simples e estáticas para sistemas altamente interativos e complexos, nos quais os frameworks frontend assumem papel central.

2.3 PRINCIPAIS CONCEITOS TÉCNICOS

O funcionamento dos frameworks frontend modernos está fundamentado em conceitos técnicos que possibilitam maior eficiência, organização e escalabilidade no desenvolvimento de aplicações. Entre esses conceitos, destacam-se a componentização, a reatividade e os mecanismos de otimização de desempenho.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A componentização consiste na divisão da interface em unidades menores e reutilizáveis, chamadas de componentes. Cada componente possui sua própria lógica, estrutura e estilo, o que favorece a organização do código e reduz a duplicação de funcionalidades (Sekhar Emmanni, 2023). Essa abordagem também facilita a manutenção e a evolução do sistema, permitindo alterações localizadas sem comprometer toda a aplicação.

A reatividade refere-se à capacidade do sistema de atualizar automaticamente a interface em resposta a mudanças nos dados. Diferentemente dos modelos tradicionais, nos quais as atualizações eram realizadas manualmente, os frameworks modernos utilizam sistemas reativos que automatizam esse processo, tornando o desenvolvimento mais eficiente e menos propenso a erros (Putra et al., 2025). Outro conceito fundamental é o uso de mecanismos de otimização, como o Virtual DOM, amplamente utilizado em frameworks como o React. Essa abordagem consiste na utilização de uma representação virtual da interface, permitindo comparar alterações antes de aplicá-las ao DOM real, reduzindo o custo de processamento e melhorando o desempenho das aplicações (Karić; Durmić, 2024). Além desses conceitos, frameworks frontend também incorporam recursos como gerenciamento de rotas, controle de estado e integração com APIs, possibilitando a construção de aplicações completas e funcionais. Esses elementos são essenciais para lidar com os desafios do desenvolvimento moderno e garantir maior qualidade e eficiência no produto (Rehman, 2024).

A Figura 2 apresenta uma representação comparativa simplificada das arquiteturas dos principais frameworks frontend analisados, evidenciando suas diferenças estruturais e abordagens de organização.

Figura 2 - Comparação da arquitetura dos frameworks frontend

Fonte: Elaborado pelos autores.

A representação evidencia diferenças importantes entre os frameworks analisados. O React apresenta uma arquitetura baseada em componentes e no gerenciamento de estado, com o uso do Virtual DOM como mecanismo de otimização de desempenho. Essa abordagem favorece a flexibilidade e permite diferentes formas de organização da aplicação.

No que se refere às arquiteturas dos frameworks, observa-se que cada tecnologia adota abordagens distintas. O React utiliza uma arquitetura baseada em componentes e estado, priorizando flexibilidade e modularidade. O Angular, por sua vez, apresenta uma estrutura mais robusta e organizada, baseada em módulos e serviços, sendo mais indicado para aplicações de grande porte. Já o Vue combina características dessas abordagens, oferecendo uma estrutura mais simples e integrada, com foco em acessibilidade e facilidade de uso (Rehman, 2024; Sekhar Emmanni, 2023).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dessa forma, a compreensão desses conceitos técnicos é essencial para analisar as diferenças entre os frameworks e avaliar sua adequação em diferentes contextos de desenvolvimento.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, de caráter descritivo e exploratório, com o objetivo de analisar comparativamente os principais frameworks frontend utilizados no desenvolvimento web moderno. A investigação fundamenta-se na análise da literatura científica recente, buscando identificar características, tendências e critérios relevantes relacionados aos frameworks React, Angular e Vue.js.

Trata-se de um estudo bibliográfico, baseado na análise de produções científicas indexadas em bases de dados reconhecidas, abordagem amplamente utilizada para a sistematização do conhecimento e identificação de tendências em determinada área de pesquisa (Paananen, 2024). A coleta de dados foi realizada em bases de dados científicas consolidadas, com destaque para Scopus e Web of Science, selecionadas por sua relevância e abrangência na indexação de publicações científicas em diferentes áreas do conhecimento.

Definiu-se um recorte temporal compreendendo o período de 2020 a 2025, com o objetivo de contemplar estudos recentes e alinhados às transformações contemporâneas do desenvolvimento web, especialmente no contexto da evolução dos frameworks frontend (Karić; Durmić, 2024).

A estratégia de busca foi definida a partir de descritores relacionados ao tema, utilizando operadores booleanos para ampliar e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

refinar os resultados obtidos. A consulta foi realizada por meio da seguinte string de busca, aplicada aos campos de título, resumo e palavras-chave:

("frontend" OR "front-end") AND ("framework") AND ("React" OR "Angular" OR "Vue")

Foram adotados critérios de inclusão e exclusão com o intuito de garantir a qualidade e a pertinência dos estudos analisados. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos científicos completos, publicados em inglês ou português, que abordassem diretamente frameworks frontend ou discutissem aspectos relevantes como desempenho, arquitetura, usabilidade, experiência do desenvolvedor e desenvolvimento de aplicações web. Como critérios de exclusão, foram descartados documentos não científicos, como blogs, tutoriais e conteúdos informais, além de artigos duplicados e estudos que não apresentassem aderência ao objetivo da pesquisa.

Além da análise qualitativa dos trabalhos selecionados, foi realizada uma análise quantitativa exploratória com o auxílio da linguagem R. Essa etapa incluiu a construção de um gráfico de distribuição de publicações por ano, permitindo observar o comportamento temporal da produção científica, bem como a geração de uma nuvem de palavras a partir das palavras-chave dos artigos, possibilitando identificar os termos mais frequentes e os principais focos temáticos das pesquisas na área.

4. RESULTADOS DA REVISÃO

A partir da aplicação da estratégia de busca e dos critérios de seleção definidos na metodologia, foi possível identificar e analisar um conjunto representativo de estudos relacionados ao uso de frameworks frontend no desenvolvimento web. Os resultados foram organizados de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

forma a evidenciar tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos da produção científica, permitindo uma compreensão mais ampla das tendências presentes na literatura.

4.1 DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES POR ANO

Com o objetivo de analisar o comportamento temporal da produção científica sobre frameworks frontend, foi elaborado um gráfico representando a distribuição de publicações ao longo dos anos, a partir dos artigos selecionados na base Scopus.

Figura 3 - Distribuição de publicações por ano

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A análise do gráfico evidencia uma tendência de crescimento no número de publicações ao longo dos anos, indicando um aumento progressivo do interesse acadêmico pelo tema. Esse comportamento pode ser associado à consolidação dos frameworks frontend como ferramentas essenciais no desenvolvimento de aplicações web modernas, especialmente diante da crescente demanda por interfaces mais dinâmicas e eficientes (Karić; Durmić, 2024; Sekhar Emmanni, 2023).

Observa-se que, nos anos mais recentes, há uma intensificação na produção científica, o que pode estar relacionado à maturidade das tecnologias analisadas, bem como à ampliação de seu uso em diferentes contextos, tanto acadêmicos quanto profissionais. Estudos recentes destacam que frameworks como React, Angular e Vue têm sido amplamente adotados devido à sua capacidade de lidar com aplicações complexas e escaláveis (Putra et al., 2025). Além disso, a distribuição das publicações ao longo do tempo sugere não apenas o aumento do interesse acadêmico, mas também a consolidação dos frameworks frontend como elementos centrais no desenvolvimento web contemporâneo. Esse cenário reforça a existência de um campo de pesquisa ativo, em constante evolução, impulsionado por desafios relacionados ao desempenho, à experiência do usuário e à complexidade das aplicações (Bogusz; Ciszewski; Pańczyk, 2024).

4.2 ANÁLISE DE PALAVRAS-CHAVE

A fim de identificar os principais temas abordados na literatura, foi realizada uma análise das palavras-chave dos artigos selecionados, resultando na construção de uma nuvem de palavras que representa a frequência dos termos mais utilizados.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Figura 4 - Nuvem de palavras-chave dos estudos selecionados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Já a análise da nuvem de palavras permite identificar, de forma visual e sintética, os principais focos das pesquisas relacionadas aos frameworks frontend. A análise da nuvem de palavras permite identificar, de forma visual e sintética, os principais focos das pesquisas relacionadas aos frameworks frontend. Observa-se a predominância de termos associados ao desempenho das aplicações, ao desenvolvimento de SPA, à interface do usuário e ao ecossistema JavaScript, evidenciando que a literatura está fortemente concentrada em aspectos técnicos e na otimização da experiência do usuário (Sekhar Emmanni, 2023).

A recorrência de termos relacionados à arquitetura de software e à organização do código indica que os estudos também se preocupam com a escalabilidade e a manutenção das aplicações, aspectos considerados fundamentais no desenvolvimento de sistemas modernos (Karić; Durmić, 2024). Além disso, a presença de conceitos como componentização e reatividade reforça a importância desses paradigmas no contexto dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

frameworks atuais, uma vez que são amplamente utilizados para melhorar a organização do código e a eficiência das aplicações (Putra et al., 2025).

Observa-se também a presença de termos associados a outras áreas da computação, como inteligência artificial, segurança da informação e ciência de dados. Esse fenômeno pode ser explicado pela natureza interdisciplinar dos estudos analisados, bem como pela aplicação dos frameworks frontend em diferentes contextos tecnológicos, que vão além do desenvolvimento web tradicional (Goyal; Kumar, 2025). Outro ponto relevante é a diversidade de termos presentes na nuvem, o que sugere a existência de múltiplas abordagens e linhas de pesquisa dentro do tema. Isso demonstra que o estudo de frameworks frontend abrange diferentes dimensões, incluindo desempenho, usabilidade, arquitetura e práticas de desenvolvimento.

4.3 PRINCIPAIS TEMAS IDENTIFICADOS

A análise qualitativa dos estudos selecionados permitiu identificar um conjunto de temas recorrentes na literatura relacionados ao uso e à avaliação de frameworks frontend.

Entre os principais, destaca-se o desempenho das aplicações, frequentemente analisado em termos de eficiência, tempo de resposta e capacidade de processamento, sendo considerado um fator determinante na escolha de tecnologias em ambientes de produção (Bogusz; Ciszewski; Pańczyk, 2024; Putra et al., 2025). Outro tema relevante refere-se à usabilidade e à experiência do usuário, evidenciando a importância de interfaces intuitivas, responsivas e de fácil interação. Nesse contexto, os frameworks frontend desempenham papel fundamental ao fornecer

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

recursos que facilitam a construção de interfaces mais eficientes e alinhadas às expectativas dos usuários (Sekhar Emmanni, 2023).

A arquitetura das aplicações também se destaca como um ponto central nos estudos, especialmente no que diz respeito à organização do código, modularização e escalabilidade. A adoção de boas práticas arquiteturais contribui diretamente para a manutenção e evolução dos sistemas (Karić; Durmić, 2024). Além disso, a experiência do desenvolvedor emerge como um fator relevante, considerando aspectos como facilidade de aprendizado, produtividade, disponibilidade de documentação e suporte da comunidade. Esses fatores influenciam diretamente na adoção dos frameworks e na eficiência do processo de desenvolvimento (Rehman, 2024).

De forma geral, os temas identificados demonstram que a literatura busca não apenas compreender as características técnicas dos frameworks frontend, mas também avaliar seu impacto na qualidade das aplicações e na eficiência do desenvolvimento, evidenciando a relevância dessas tecnologias no cenário atual.

5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS FRAMEWORKS

Com base nos estudos analisados, foi possível estabelecer uma comparação entre os frameworks React, Angular e Vue a partir de critérios recorrentes na literatura. Essa comparação permite compreender de forma mais clara as particularidades de cada tecnologia, evidenciando seus pontos fortes e limitações em diferentes contextos de desenvolvimento. Para isso, foram considerados aspectos amplamente discutidos nas publicações selecionadas, como performance, curva de aprendizado, arquitetura, escalabilidade e comunidade.

5.1 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO

A definição dos critérios de comparação baseia-se em dimensões técnicas e práticas que influenciam diretamente a adoção e o uso dos frameworks.

A performance destaca-se como um dos principais fatores analisados na literatura, especialmente em aplicações que demandam alta interatividade, rapidez de resposta e eficiência na renderização da interface. Estudos comparativos indicam que frameworks modernos apresentam diferenças relevantes em termos de tempo de carregamento, atualização de componentes e uso de recursos (Bogusz; Ciszewski; Pańczyk, 2024; Putra et al., 2025).

A curva de aprendizado também é um aspecto relevante, uma vez que influencia diretamente a produtividade do desenvolvedor e o tempo necessário para adoção da tecnologia. Frameworks com maior complexidade estrutural tendem a exigir maior esforço inicial de aprendizagem, enquanto soluções mais simples favorecem a rápida adaptação (Rehman, 2024; Skrzypiec; Plechawska-Wojcik, 2023).

A arquitetura refere-se à forma como o framework organiza a aplicação, incluindo a divisão em componentes, o fluxo de dados e os mecanismos de gerenciamento de estado. Esse aspecto está diretamente relacionado à manutenção, clareza do código e organização do sistema, sendo frequentemente destacado na literatura como um fator crítico para projetos de maior porte (Sekhar Emmanni, 2023).

A escalabilidade, por sua vez, está associada à capacidade do framework de suportar aplicações mais complexas e com maior volume de usuários e funcionalidades. Frameworks com arquiteturas mais estruturadas tendem a apresentar vantagens nesse aspecto,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

especialmente em sistemas corporativos e aplicações de grande escala (Karić; Durmić, 2024).

Por fim, a comunidade é considerada um critério relevante por envolver fatores como documentação, suporte, ecossistema de bibliotecas e frequência de atualizações. Uma comunidade ativa contribui significativamente para a resolução de problemas, disseminação do conhecimento e evolução contínua da tecnologia (Paananen, 2024).

5.2 COMPARAÇÃO ENTRE FRAMEWORKS

Com base nos critérios estabelecidos, a análise comparativa evidencia diferenças importantes entre os frameworks React, Angular e Vue, conforme sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1 - Comparação entre React, Angular e Vue com base nos critérios selecionados

Critério	React	Angular	Vue
Performance	Apresenta bom desempenho, especialmente em interfaces dinâmicas e aplicações com atualização frequente de componentes	Apresenta desempenho consistente, porém pode demandar maior estrutura e processamento em aplicações mais complexas	Apresenta bom desempenho e leveza, sendo frequentemente associado à simplicidade e eficiência
Curva de aprendizado	Considerada intermediária, exigindo compreensão de componentes, estado e ecossistema complementar	Considerada mais elevada, em razão de sua estrutura mais robusta e maior quantidade de conceitos integrados	Geralmente considerada mais acessível, com sintaxe mais simples e abordagem gradual
Arquitetura	Flexível e baseada em componentes, permitindo diferentes formas de organização	Mais estruturada e opinativa, oferecendo padrão mais definido para organização do projeto	Baseada em componentes, com organização simples e equilíbrio entre estrutura e flexibilidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Escalabilidade	Adequada para aplicações de diferentes portes, especialmente quando integrada a bibliotecas complementares	Frequentemente associada a projetos de grande porte por sua arquitetura mais completa e padronizada	Adequada para aplicações pequenas e médias, podendo também ser utilizada em projetos maiores com boa organização
Comunidade	Comunidade ampla, ativa e com grande ecossistema de bibliotecas e recursos	Comunidade consolidada, forte presença institucional e ampla documentação	Comunidade ativa e em crescimento, com boa aceitação e documentação acessível

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 5 apresenta uma representação visual comparativa dos frameworks analisados com base nos critérios identificados na literatura, permitindo uma visualização sintética das diferenças entre as tecnologias.

Figura 5 - Comparação visual dos frameworks frontend com base nos critérios analisados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

De modo geral, o React apresenta bom desempenho, especialmente em aplicações com interfaces dinâmicas e frequente atualização de componentes, devido ao uso de estratégias como o Virtual DOM, que otimiza a renderização da interface (Sekhar Emmanni, 2023). Sua arquitetura baseada em componentes e sua flexibilidade permitem diferentes formas de organização do projeto, sendo amplamente adotado em aplicações modernas (Karić; Durmić, 2024).

O Angular, por sua vez, apresenta desempenho consistente, embora possa demandar maior consumo de recursos em aplicações mais complexas. Sua principal característica está na arquitetura mais estruturada e opinativa, baseada em módulos, componentes e serviços, o que favorece a padronização e a escalabilidade, especialmente em projetos de grande porte (Rehman, 2024; Skrzypiec; Plechawska-Wojcik, 2023).

O Vue destaca-se pela leveza, simplicidade e eficiência, sendo frequentemente associado a uma curva de aprendizado mais acessível. Sua abordagem progressiva e seu sistema reativo permitem o desenvolvimento de aplicações modernas com menor complexidade inicial, o que favorece sua adoção por desenvolvedores iniciantes e equipes (Putra et al., 2025; Sekhar Emmanni, 2023).

No que se refere à curva de aprendizado, a literatura aponta que o Angular apresenta maior complexidade, em razão de sua estrutura mais robusta e do uso de múltiplos conceitos integrados. O React apresenta uma curva intermediária, exigindo compreensão de conceitos como estado e componentes, enquanto o Vue é geralmente considerado mais simples e intuitivo (Rehman, 2024). Em relação à escalabilidade, o Angular é frequentemente associado a aplicações de grande porte, devido à sua arquitetura estruturada e padronizada. O React também apresenta boa

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

capacidade de escalabilidade, especialmente quando combinado com bibliotecas complementares, enquanto o Vue é mais comumente utilizado em aplicações de pequeno e médio porte, embora também possa ser adaptado para sistemas maiores (Karić; Durmić, 2024). Já no que diz respeito à comunidade, os três frameworks apresentam ecossistemas ativos, porém com características distintas. O React possui uma comunidade ampla e altamente ativa, com grande disponibilidade de bibliotecas e recursos. O Angular conta com forte apoio institucional e documentação robusta, enquanto o Vue apresenta uma comunidade em crescimento, com boa aceitação e acessibilidade (Paananen, 2024).

De forma geral, a análise evidencia que não existe um framework universalmente superior em todos os critérios. A escolha entre React, Angular e Vue depende do contexto de aplicação, dos requisitos do projeto, da experiência da equipe de desenvolvimento e dos objetivos pretendidos. Nesse sentido, a literatura reforça que a seleção de um framework deve considerar múltiplos fatores, combinando aspectos técnicos e práticos para uma decisão mais adequada (Karić; Durmić, 2024; Sekhar Emmanni, 2023).

6. DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados permite identificar padrões relevantes na literatura acerca dos frameworks frontend, evidenciando tanto tendências de uso quanto fatores que influenciam a escolha dessas tecnologias em diferentes contextos de desenvolvimento.

De modo geral, observa-se que o React aparece com maior frequência nas publicações analisadas, o que pode estar relacionado à sua ampla adoção no mercado e à sua flexibilidade no desenvolvimento de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

interfaces. Esse destaque é frequentemente associado à sua abordagem baseada em componentes e à sua capacidade de atender diferentes tipos de aplicações, especialmente aquelas que demandam alto dinamismo e interatividade (Karić; Durmić, 2024; Sekhar Emmanni, 2023).

No que se refere às tendências identificadas, verifica-se um foco recorrente em aspectos como desempenho, experiência do usuário e arquitetura de aplicações. A literatura evidencia uma preocupação crescente com a construção de interfaces mais eficientes, responsivas e escaláveis, refletindo as exigências do desenvolvimento web contemporâneo (Bogusz; Ciszewski; Pańczyk, 2024). Nesse cenário, a consolidação das SPAs reforça o papel dos frameworks frontend como elementos centrais na construção de aplicações modernas (Sekhar Emmanni, 2023).

Em relação aos pontos fortes e limitações, cada framework apresenta características específicas que influenciam sua aplicação. O React é frequentemente associado à flexibilidade e ao bom desempenho, embora sua utilização possa exigir a integração com bibliotecas externas para a construção de soluções mais completas. O Angular destaca-se por sua arquitetura robusta e padronizada, sendo adequado para aplicações de maior porte, mas apresenta como desafio uma curva de aprendizado mais elevada. Já o Vue.js é reconhecido por sua simplicidade e facilidade de adoção, sendo frequentemente indicado para projetos que priorizam rapidez no desenvolvimento e menor complexidade inicial (Rehman, 2024).

Outro aspecto relevante identificado refere-se à ausência de consenso na literatura quanto à existência de um framework superior em todos os critérios. Em vez disso, os estudos apontam que a escolha da tecnologia deve considerar múltiplos fatores, como o contexto do projeto,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

os requisitos da aplicação e o nível de experiência da equipe de desenvolvimento (Paananen, 2024). Dessa forma, a discussão evidencia que os frameworks frontend possuem características complementares dentro do ecossistema de desenvolvimento web, sendo mais adequados a diferentes cenários de uso. Esse entendimento reforça a importância de análises comparativas fundamentadas, como a realizada neste estudo, para apoiar decisões mais assertivas na escolha de tecnologias.

7. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão exploratória comparativa dos frameworks frontend React, Angular e Vue, com base na análise da literatura científica recente. A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar características, tendências e critérios relevantes que influenciam a adoção dessas tecnologias no desenvolvimento web moderno.

Os achados evidenciam que os frameworks frontend desempenham um papel fundamental na construção de aplicações contemporâneas, contribuindo para a organização do código, melhoria da experiência do usuário e desenvolvimento de interfaces mais dinâmicas e eficientes (Sekhar Emmanni, 2023). A análise quantitativa permitiu observar um crescimento no interesse acadêmico pelo tema, bem como identificar os principais focos das pesquisas, especialmente relacionados ao desempenho, à arquitetura e à experiência do usuário. A comparação entre os frameworks demonstrou que cada tecnologia apresenta vantagens e limitações específicas. O React destaca-se pela flexibilidade e ampla adoção, o Angular pela robustez e estrutura organizacional, e o Vue pela simplicidade e facilidade de uso. Dessa forma, não se identifica uma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

solução única que se sobressaia em todos os aspectos, sendo a escolha do framework dependente do contexto e das necessidades do projeto (Karić; Durmić, 2024)

Como contribuição, este estudo oferece uma visão integrada da literatura sobre frameworks frontend, combinando abordagens qualitativas e quantitativas. Essa integração possibilita uma compreensão mais abrangente do tema e pode auxiliar tanto pesquisadores quanto profissionais na tomada de decisão. Entretanto, o estudo apresenta limitações, como a utilização de um recorte específico de bases de dados e a ausência de validação empírica das tecnologias analisadas, uma vez que a investigação se baseia exclusivamente em estudos publicados. Nesse sentido, sugere-se que pesquisas futuras incorporem análises experimentais, testes de desempenho em cenários reais e avaliações de usabilidade, além da ampliação do escopo para incluir outras bases de dados e frameworks emergentes.

REFERÊNCIAS

BOGUSZ, Damian; CISZEWSKI, Paweł; PAŃCZYK, Beata. Performance analysis of web application client layer development tools using Angular, React and Vue as examples. **Journal of Computer Sciences Institute**, v. 32, p. 223-230, 30 set. 2024.

FERREIRA, Haline Kelly; ZUCHI, Jederson Donizete. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FRAMEWORKS FRONTEND BASEADOS EM JAVASCRIPT PARA APLICAÇÕES WEB. **Revista Interface Tecnológica**, v. 15, n. 2, p. 111-123, 30 dez. 2018.

GOYAL, Er. Vika; KUMAR, Vivek. A COMPARATIVE ANALYSIS OF REACT, ANGULAR, AND VUE IN MODERN SPAS AND USE CASES. **A COMPARATIVE ANALYSIS OF REACT, ANGULAR, AND VUE IN MODERN SPAS AND USE CASES**, 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

KARIĆ, Anes; DURMIĆ, Nermina. Comparison of JavaScript Frontend Frameworks – Angular, React, and Vue. **International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)**, p. 1383–1390, 1 jul. 2024.

PAANANEN, Sami. Modern Web Frameworks: A Comparison of Performance and Efficiency. 2024.

PUTRA, Fauzan Prasetyo Eka *et al.* Technical Performance Comparison of Modern Frontend Frameworks Study on Svelte, React, and Vue. **Brilliance: Research of Artificial Intelligence**, v. 5, n. 1, p. 355–364, 11 jul. 2025.

REHMAN, Muhammad Hamza. Comparison between React and Angular JavaScript Frameworks. 2024.

SEKHAR EMMANNI, Phani. Comparative Analysis of Angular, React, and Vue.js in Single Page Application Development. **International Journal of Science and Research (IJSR)**, v. 12, n. 6, p. 2971–2974, 5 jun. 2023.

SKRZYPIEC, S.; PLECHAWSKA-WOJCIK, M. Comparative analysis of Angular and React frameworks. 2023.

Submetido em: 15/01/2026

Revisões solicitadas em: 06/02/2026

Aprovado em: 25/02/2026

Publicado em: 21/03/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)